

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4494721>
УДК 378.037

Сапегина Т.А.

Сапегина Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Россия, 620012 г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей 11, E-mail: t.sapegina54@yandex.ru.

Развитие творческой личности в образовательном пространстве вуза

Аннотация. Для уверенного и устойчивого развития современного общества нашей стране необходим высокий уровень высшего образования. Новые образовательные стандарты предполагают существенное обновление программ, создание и внедрение в образовательный процесс новейших педагогических технологий, распространение инновационных форм и методов обучения, повышение творческого потенциала, как преподавателей, так и студентов. Одним из основных компонентов базового образования является прикладная физическая культура, где закладываются ключевые принципы физического и нравственного воспитания, без чего невозможно всестороннее развитие личности молодого человека. В статье рассмотрены возможности прикладной физической культуры в формировании креативного мышления у студентов педагогического вуза и развития воображения средствами физической культуры, что в дальнейшем будет способствовать развитию творческого потенциала будущих педагогов.

Ключевые слова: студенты, прикладная физическая культура, креативное мышление, творческое развитие личности.

Sapegina T.A.

Sapegina Tatyana Alekseevna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Russian state professional pedagogical University, Russia, 620012 Yekaterinburg, 11 Mashinostroiteley str. E-mail: t.sapegina54@yandex.ru.

Development of creative personality in the educational space of the university

Abstract. For the confident and sustainable development of modern society, our country needs a high level of higher education. The new standards involve significant updating of programs, creation and introduction in educational process of innovative pedagogical technologies, the spread of innovative forms and teaching methods, increased creativity of both teachers and students. One of the main components of basic education is applied physical culture, which lays down the key principles of physical and moral education, without which it is impossible to fully develop the personality of a young person. The article considers the possibilities of applied physical culture in the formation of creative thinking among students of pedagogical universities and the development of imagination by means of physical culture, which will further contribute to the development of the creative potential of future teachers.

Keywords: students, applied physical culture, creative thinking, creative development of the individual.

На современном этапе развития в мире возрастает значимость творческого

подхода к труду. Развитие творческой личности становится приоритетным

направлением в образовании. Учеба в вузе интегрирует в себе физическое, интеллектуальное и нравственное развитие молодого человека, ставя перед собой главную задачу – сформировать гармонично развитую личность, способную к творческому труду.

Развитие творчества помогает студенту неординарно мыслить, делает его труд интересным, способствует творческим исканиям, позволяет активно и качественно расширять полученные знания, для создания устойчивой базы для творческой деятельности.

В настоящее время возрастает интерес к личности человека, к его индивидуальным качествам. Молодежь пытается узнать свой внутренний мир, дотронуться до глубин человеческой психики. Основной задачей высшего образования становится не только развитие необходимых знаний, умений и навыков, которые помогут им в будущей профессиональной деятельности, но и возможность формирования тех личностных качеств, которые будут востребованы на протяжении всей профессиональной жизни [1].

Для развития творческой деятельности у студентов необходимо развивать способность двигаться от мысли к действию, создавать из разрозненных элементов целое. Творчество является основой для развития профессиональной компетенции будущего специалиста.

Анализ научной литературы позволил нам определить одно из основных личностных свойств, которое способствует творческому процессу – это способность совершать работу в уме, то есть «вообразать».

Воображение – это форма отражения реальной действительности для преобразования в новые образы, способность человека заглядывать в будущее.

Воображение играет важную роль в жизни человека. Все то, что человек создает своими руками, является следствием его воображения, мысленной творческой деятельности. Наглядно-образное мышление, которое является сущностью

воображения, помогает находить различные возможности решения поставленных задач, не прибегая к практической деятельности. Важно мысленно представить то, что нужно осуществить на практике [4].

Для уверенного и устойчивого развития современного общества нашей стране необходим высокий уровень высшего образования. Новые образовательные стандарты предполагают существенное обновление программ, создание и внедрение в образовательный процесс новейших педагогических технологий, распространение инновационных форм и методов обучения, повышение творческого потенциала, как преподавателей, так и студентов.

Одним из основных компонентов базового образования является прикладная физическая культура, где закладываются ключевые принципы физического и нравственного воспитания, без чего невозможно всестороннее развитие творческой личности молодого человека.

Прикладная физическая культура является базовой частью физического воспитания в вузе. Воспринимая прикладную физическую культуру не только как средство развития физических кондиций, но и как инструмент развития психических функций, рассмотрим взаимосвязь воображения и прикладной физической культуры.

Исследования в области физической культуры давно показали, что регулярные занятия физическими упражнениями положительно влияют на работу головного мозга, усиливается кровообращение, возрастает насыщение мозга кислородом, вследствие этого клетки получают необходимый объем питания, благодаря чему качественнее выполняют свои функции [2].

Нас, как преподавателей высшей школы, беспокоит вопрос состояния здоровья и психофизической подготовленности к существенным физическим и психологическим нагрузкам студентов во время обучения в высшем учебном заве-

дении. Первые шаги в этом направлении должны быть сделаны еще в детстве. Физическим развитием детей необходимо с раннего возраста, так как именно в это время закладываются основы физического здоровья, формируются основные психические функции, все то, что будет востребовано во время обучения в вузе. Недостаток физической активности, особенно у детей младшего возраста, может привести к отставанию в умственном развитии и главным образом в формировании наглядно-образного мышления, без чего невозможно развитие творческой личности.

Систематические занятия прикладной физической культурой развивают не только функциональный потенциал организма студента, его физические кондиции, но и содействуют развитию психических функций молодого человека [3].

Ведущие психические функции человека, развитие которых можно совершенствовать средствами прикладной физической культуры – это память, внимание, мышление, воображение. В контексте данной работы у нас больше всего вызывает интерес – воображение.

Воображение является индивидуальным отображением окружающего мира, что позволяет мысленно представлять и моделировать свое будущее.

Студенты, регулярно занимающиеся прикладной физической культурой, способны концентрировать внимание, переключаться на фоне физического и эмоционального напряжения. Во время занятий студентам приходится осваивать новые двигательные действия, требующие от них умственной деятельности. Требуется принять решение за короткое время, как выполнить новое движение правильно, рационально, как исправить ошибки, в осмыслении всего этого задействованы психические процессы – наблюдение, восприятие, воображение.

Мы считаем, что прикладная физическая культура в высших учебных заведениях должна расцениваться не только как возможность сохранить и укрепить

здоровье студенческой молодежи, но и как способ формирования компетенций, которые окажутся полезными в их будущей профессиональной деятельности.

На занятиях по прикладной физической культуре есть возможность создания педагогических условий для развития психических процессов, таких как память, мышление, воображение.

Психические процессы подразделяются на познавательные, эмоциональные и волевые действия. Познавательные процессы – это память, мышление, ощущения, восприятие. К эмоциональным процессам относятся активные и пассивные переживания, к волевым – решения, исполнения, волевые усилия и т.д.

Психические процессы являются неким фундаментом знаний человека, они регулируют поведение и организуют основную деятельность человека.

В многогранной и сложной психической деятельности все процессы взаимосвязаны и обеспечивают совокупный поток сознания, который неразрывно связан с адекватным отражением реальности и способствует выполнению многообразных видов деятельности.

Психические процессы происходят с различной скоростью и напряжением, все зависит от взаимодействия с окружающим миром и состояния личности в данный период. Иногда умственная и физическая работа может выполняться быстро и продуктивно, а иногда необходимо приложить максимум усилий, но результат получается не тот, которого ждешь. Психические процессы формируются постепенно в процессе отражения, фиксируются в памяти и закрепляются при практических действиях.

На занятиях по прикладной физической культуре мы рекомендуем студентам, перед тем как приступить к выполнению нового упражнения мысленно представить, как должно выполняться это движение, какие мышцы будут задействованы. По нашим наблюдениям это хорошо помогает студентам в освоении упражнений, ранее им не знакомым. Этот

прием позволяет развивать воображение, которое пригодится не только в освоении новых двигательных актов, но и поможет в повседневной жизни и в будущей профессиональной деятельности.

Функция воображения присуща только человеку. Рассмотрим это на примере спортивных игр, когда время игры ограничено, важно вовремя переключиться с одного вида деятельности на другой, спрогнозировать алгоритм действий, предвидеть конечный результат. На таких занятиях увеличивается зона актуального развития психических процессов, развивается воображение.

Для решения проблемы, когда заранее известен результат, алгоритм действий подчиняется законам мышления, если же в основе проблемы стоит неопределенность, то для выполнения этих действий человеку на помощь приходит воображение. Все это воспроизводится на занятиях по прикладной физической культуре, когда студенты изучают спортивные игры.

Нами было проведено исследование на основе сравнения уровня развития воображения у студентов первого и третьего курса на занятиях по прикладной физической культуре. Студентам были даны задания по проектированию подводящих

упражнений для выполнения нового двигательного действия. У студентов первого курса были затруднения при исполнении этого задания, только 46% студентов справились с этой задачей, тогда как у студентов третьего курса с этим заданием справились 87% учащихся.

Таким образом, можно предположить, что регулярные занятия по прикладной физической культуре способствуют развитию креативного мышления и воображения.

Основой творческой деятельности всегда является воображение. Творческое воображение вырабатывается на основе полученного опыта, чем больше опыта получает студент на занятиях по прикладной физической культуре, тем больше вероятности, что творческое воображение будет развиваться. Это особенно актуально для нашего Российского государственного профессионально-педагогического университета, где представлено несколько кафедр творческой направленности. Профессия педагога является одной из творческих профессий. Наличие у педагога воображения помогает ему творить, сознательно планировать свою педагогическую деятельность, добиваться положительных результатов в своей нелегкой профессии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ольховская Е.Б. Исследование возможностей физического воспитания в оптимизации профессионального становления бакалавров / Гуманитарный научный вестник. 2020. – № 1. – С.53-57.
2. Сапегина Т.А. Оптимизация психоэмоционального состояния личности средствами физического воспитания / Педагогический вестник. 2020. №13. С.43-45.
3. Bryant J. Cratty. Psychology in contemporary sport. New Jersey, U.S.A. 1978. 224 p.
4. Paul R, Binker A. Critical thinking handbook. - Sonoma State Uni., 1987.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ol'hovskaja E.B. Issledovanie vozmozhnostej fizicheskogo vospitanija v optimizacii professional'nogo stanovlenija bakalavrov / Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2020. – № 1. – S.53-57.
2. Sapegina T.A. Optimizacija psihojemocional'nogo sostojanija lichnosti sredstvami fizicheskogo vospitanija / Pedagogicheskij vestnik. 2020. №13. S.43-45.

-
3. Bryant J. Cratty. Psychology in contemporary sport. New Jersey, U.S.A. 1978. 224 p.
 4. Paul R, Binker A. Critical thinking handbook. - Sonoma State Uni., 1987.

Поступила в редакцию 22.01.2021.
Принята к публикации 26.01.2021.

Для цитирования:

Сапегина Т.А. Развитие творческой личности в образовательном пространстве вуза // Гуманитарный научный вестник. 2021. №1. С. 39-43. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/01/Sapagina.pdf>